

SAMARQAND ADABIYOTSHUNOSLIK MAKTABIDA MATNSHUNOSLIK IZLANISHLARI VA QO‘LYOZMA MEROSGA MUNOSABAT

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
Markaziy Osiyo xalqlari tillari va madaniyati instituti Mumtoz
adabiyot kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi

O‘ngalova Guldasta Amiriddin qizi

Tel.: +998 (97) 910-10-69; E-mail:

ungalovaguldasta@gmail.com

***Annotatsiya.** Maqolada Samarqand adabiyotshunoslik maktabida matnshunoslik izlanishlari va qo‘lyozma merosga munosabat masalasi tarixiy-adabiy, manbashunoslik va tekstologik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotda Samarqand oliy pedagogika institutining tashkil etilishi, o‘zbek adabiyoti tarixi kafedrasida faoliyati, Abdurauf Fitrat, Vohid Abdullayev, Botirxon Valixo‘jayev, Nazmiya Muhiddinova va boshqa olimlar bilan bog‘liq matnshunoslik tajribasi yoritiladi. Navoiy merosi, “Boburnoma”, devonlar, ilmiy-tanqidiy matn, akademik nashr, transkripsiya, tabdil, kollatsiya, atributsiya, abjad hisobi, paleografiya va kodikologiya kabi masalalar qo‘lyozma merosni ilmiy muomalaga kiritish mexanizmlari sifatida ko‘rib chiqiladi. Maqolada Samarqand maktabining matnshunoslik yo‘nalishi oddiy nashr amaliyoti emas, balki milliy adabiy merosni manbaviy asosda tiklash, izohlash va adabiyot tarixiga kiritish jarayoni sifatida baholanadi.*

***Kalit so‘zlar:** Samarqand adabiyotshunoslik maktabi; matnshunoslik; qo‘lyozma meros; manbashunoslik; mumtoz adabiyot; Navoiy merosi; ilmiy nashr; matn variantlari; tekstologik tahlil; kollatsiya; atributsiya; kodikologiya; adabiyot tarixi; izoh va sharh; milliy adabiy meros.*

***Аннотация.** В статье анализируются текстологические исследования и отношение к рукописному наследию в Самаркандской школе литературоведения с историко-литературной, источниковедческой и текстологической точек зрения. Рассматриваются создание*

Самаркандского высшего педагогического института, деятельность кафедры истории узбекской литературы, а также текстологический опыт, связанный с Абдурауфом Фитратом, Вохидом Абдуллаевым, Ботирхоном Валиходжаевым, Назмией Мухиддиновой и другими исследователями. Наследие Навои, “Бабур-наме”, диваны, научно-критический текст, академическое издание, транскрипция, переложение, коляция, атрибуция, абджад, палеография и кодикология рассматриваются как механизмы введения рукописного наследия в научный оборот. Делается вывод, что текстологическое направление Самаркандской школы представляет собой не простую издательскую практику, а процесс восстановления, комментирования и включения национального литературного наследия в историю литературы на источниковедческой основе.

Ключевые слова: Самаркандская школа литературоведения; текстология; рукописное наследие; источниковедение; классическая литература; наследие Навои; научное издание; варианты текста; текстологический анализ; коляция; атрибуция; кодикология; история литературы; комментарий; национальное литературное наследие.

Abstract. *The article examines textual studies and attitudes toward manuscript heritage within the Samarkand School of Literary Studies from historical-literary, source-critical, and textual perspectives. It discusses the establishment of the Samarkand Higher Pedagogical Institute, the activity of the Department of the History of Uzbek Literature, and the textual experience associated with Abdurauf Fitrat, Vohid Abdullayev, Botirkhon Valikhojayev, Nazmiya Muhiddinova, and other scholars. Navoi’s heritage, the “Baburnama”, divans, critical editions, academic publications, transcription, adaptation, collation, attribution, abjad chronology, paleography, and codicology are analyzed as mechanisms for introducing manuscript heritage into scholarly circulation. The article argues that textual scholarship in the Samarkand school was not merely an editorial practice, but a*

process of restoring, commenting on, and integrating national literary heritage into literary history on the basis of manuscript sources.

Keywords: *Samarkand School of Literary Studies; textual criticism; manuscript heritage; source studies; classical literature; Navoi's heritage; scholarly edition; textual variants; textual analysis; collation; attribution; codicology; literary history; commentary; national literary heritage.*

KIRISH. Samarqand adabiyotshunoslik maktabida matnshunoslik izlanishlari va qo'lyozma merosga munosabat masalasini o'rganish o'zbek adabiyotshunosligi tarixidagi eng muhim metodologik o'zgarishlardan birini tushunishga yordam beradi. Chunki adabiy merosni ilmiy anglash faqat muallif nomi, asar sarlavhasi yoki umumiy badiiy baho bilan cheklanmaydi. Mumtoz adabiyotni ilmiy asosda o'rganish uchun matnning qaysi nusxaga tayanib o'qilayotgani, qo'lyozma qachon va kim tomonidan ko'chirilgani, matnda keyingi kotiblar kiritgan o'zgarishlar mavjud yoki mavjud emasligi, asosiy va yordamchi nusxalar qanday tanlangani, ilmiy-tanqidiy matn qanday yaratilgani, izoh va sharh qanday berilgani alohida ahamiyat kasb etadi. Shu ma'noda Samarqand maktabida qo'lyozma merosga munosabat oddiy qadimiy matnlarga ehtirom emas, balki manbaga tayangan ilmiy tafakkurning shakllanish jarayoni sifatida ko'riladi.

Samarqand adabiyotshunoslik maktabining matnshunoslik yo'nalishi 1927-yilda Samarqand oliy pedagogika institutining tashkil etilishi va o'zbek adabiyoti tarixi kafedra faoliyatining yo'lga qo'yilishi bilan mustahkam institutsional asosga ega bo'ldi. Manbalarda ushbu jarayon Abdurauf Fitrat boshchiligidagi o'zbek adabiyoti tarixi kafedra faoliyati bilan bog'lanadi [Hasanov, 2024, b. 1]. Bu fakt Samarqanddagi matnshunoslik izlanishlari alohida shaxslarning xususiy qiziqishidan ko'ra kengroq akademik muhit, kafedra, ta'lim tizimi va ilmiy avlodlar shakllanishi bilan aloqador bo'lganini ko'rsatadi.

Qo'lyozma merosni ilmiy muomalaga kiritish jarayoni bir necha bosqichni o'z ichiga oladi. Avvalo, matn manbasi aniqlanadi, nusxalar tavsiflanadi, asosiy va

yordamchi nusxalar belgilanadi. Keyin nusxalar qiyosiy o'rganilib, kollatsiya jadvali tuziladi, interpolatsiya, gloss, xatolik, keyingi qo'shimcha, ko'chirishdagi farqlar ajratiladi. Shundan so'ng matn ilmiy-tanqidiy nashrga tayyorlanadi, izohlanadi, transkripsiya yoki tabdil qilinadi, tarixiy-adabiy kontekstda talqin etiladi. Samarqand maktabining muhim jihati shundaki, bu bosqichlar adabiyot tarixi, navoiyshunoslik, mumtoz janrlar poetikasi, folklor va yozma adabiyot aloqasi, hamda milliy adabiy meros masalalari bilan bog'lab olib borildi.

Maqolada aynan shu muammo – Samarqand adabiyotshunoslik maktabida matn bilan ishlash madaniyati qanday shakllangani, qo'lyozma meros qanday ilmiy obyektga aylangani, matnshunoslik tajribasi o'zbek adabiyotshunosligining keyingi taraqqiyotida qanday o'rin tutgani tahlil qilinadi. Bunda mavzu qo'lyozmalar ro'yxati yoki olimlar tarjimayi holiga aylantirilmaydi; asosiy e'tibor matn, manba, nusxa, variant, ilmiy nashr, izoh, sharh va adabiy-tarixiy talqin o'rtasidagi ilmiy munosabatga qaratiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR. Maqolada Samarqand adabiyotshunoslik maktabi, matnshunoslik izlanishlari, qo'lyozma meros, Navoiy merosi, "Boburnoma", Samarqand kodeksi, Sharq qo'lyozmalari, kodikologiya, paleografiya, ilmiy-tanqidiy matn, akademik nashr va zamonaviy matnshunoslik metodlariga oid ilmiy materiallar tahlil qilindi. Tadqiqotga jalb etilgan materiallarda Samarqand maktabining institutsional shakllanishi, qo'lyozmalar bilan ishlash tajribasi, Vohid Abdullayev rahbarligidagi tadqiqotchilar jamoasi, Botirxon Valixo'jayevning madaniy-ijtimoiy va tarixiy-maorifiy yondashuvi, Nazmiya Muhiddinovaning qo'lyozma va toshbosma nusxalar asosidagi nashr ishlari, Navoiy asarlari ilmiy-tanqidiy matnlari, "Boburnoma"ning tanqidiy nashri va jahon matnshunosligidagi kodikologik mezonlar haqidagi dalillar asosiy o'rin egallaydi.

Tadqiqotda manbashunoslik tahlili, matnshunoslik va tekstologik tahlil, tarixiy-qiyosiy yondashuv, filologik tahlil, kodikologik va paleografik kuzatuv, tarixshunoslik tahlili, institutsional tarix yondashuvi hamda kontekstual tahlil

usullari qo‘llandi. Manbashunoslik tahlili qo‘lyozma, toshbosma, akademik nashr, tanqidiy matn va bibliografik qaydlarning ilmiy qiymatini aniqlashga xizmat qildi. Tekstologik tahlil matn variantlari, asosiy nusxa, yordamchi nusxa, kollatsiya, interpolyatsiya va gloss masalalarini yoritishda qo‘llandi [Nasirov, 2024, b. 4]. Tarixiy-qiyosiy yondashuv Samarqand adabiyotshunoslik maktabidagi mahalliy tajribani umumiy o‘zbek navoiyshunosligi, “Boburnoma” matnshunosligi va xalqaro qo‘lyozma tadqiqotlari bilan bog‘lash imkonini berdi [Sirojiddinov, Yusupova, Davlatov, 2020, b. 12–13; El Menshawy va boshq., 2018, p. 78–79].

Kodikologik yondashuv qo‘lyozmaning materiali, siyohi, yozuv turi, keyingi qo‘shimchalari, restavratsiyasi va varaqlar tarkibini ilmiy dalil sifatida ko‘rishga asoslanadi. Masalan, Ma‘il Qur‘on qo‘lyozmasining hijoz yozuvida, pergamentda, gall yong‘og‘idan tayyorlangan siyoh bilan yozilgani haqidagi kuzatuvlar qo‘lyozma materialini aniqlashning ilmiy ahamiyatini ko‘rsatadi [El Menshawy va boshq., 2018, p. 75–76]. Samarqand kodeksi bo‘yicha qog‘oz varaqlarning keyingi qo‘shimcha bo‘lishi, asl pergamentdan farqlanishi haqidagi ma‘lumotlar esa restavratsiya va qo‘lyozma qatlamlarini ajratish masalasining muhimligini tasdiqlaydi [Jeffery, Mendelsohn, 1942, p. 180].

NATIJARLAR. *Samarqand adabiyotshunoslik maktabining institutsional poydevori.* Samarqand adabiyotshunoslik maktabida matnshunoslik yo‘nalishining shakllanishi tasodifiy jarayon emas. 1927-yilda Samarqand oliy pedagogika institutining tashkil etilishi va Abdurauf Fitrat boshchiligida o‘zbek adabiyoti tarixi kafedrasini faoliyatining yo‘lga qo‘yilishi bu yo‘nalishning akademik asosini yaratdi [Hasanov, 2024, b. 1]. Bu jarayon orqali mumtoz adabiyot, qo‘lyozma meros, adabiy tarix va manbashunoslik oliy ta‘lim tizimiga kirib bordi. Kafedra doirasida adabiy merosni o‘qitish, matnlarni o‘rganish, mualliflik va davr masalalarini aniqlash, asarlarni tarixiy-adabiy kontekstga joylashtirish imkoniyati yuzaga keldi.

Samarqand maktabining matnshunoslik tajribasida Vohid Abdullayev alohida o‘rin tutadi. Manbalarda uning adabiyotshunoslik sohasiga kirib kelishi bilan

Alisher Navoiy hayoti va ijodiy merosining Samarqand davrini mukammal tadqiq etishga kirishgani, uning rahbarligida shakllangan tadqiqotchilar jamoasi qo‘lyozmalarni paleografik va tekstologik jihatdan tahlil qilish bo‘yicha malakaga ega bo‘lgani qayd etiladi [Hasanov, 2024, b. 1–2]. Bu ma‘lumot Vohid Abdullayev faoliyatini faqat navoiyshunoslik doirasida emas, balki Samarqand maktabida matnshunoslik ko‘nikmalarining shakllanishida ham muhim bosqich sifatida ko‘rish imkonini beradi.

Botirxon Valixo‘jayev esa adabiy jarayonni keng madaniy-ijtimoiy va tarixiy-maorifiy tizim bilan uyg‘unlikda tadqiq etish an‘anasini joriy qilgani bilan ajralib turadi. U Sharq ta‘lim tizimi, madrasalar tarixi va shu sohalarga oid ko‘plab qo‘lyozma asarlarni tahlil qilgani qayd etiladi [Hasanov, 2024, b. 2]. Bu yondashuv qo‘lyozma merosni tor filologik obyekt sifatida emas, balki madaniy institutlar, ta‘lim tarixi, mudarrislik an‘anasi, kitobat muhiti va ma‘rifat tizimi bilan bog‘liq manba sifatida tushunishga olib keldi.

Qo‘lyozma merosga ilmiy manba sifatida munosabat. Samarqand adabiyotshunoslik maktabida qo‘lyozma merosga munosabatning asosiy belgisi – matnni ishonchli manba sifatida tiklashga intilishdir. Qo‘lyozma faqat qadimiy kitob emas; u muallif matniga yaqinlashish, adabiy jarayonni hujjatlashtirish, tarixiy xronologiyani aniqlash, janr taraqqiyotini kuzatish va milliy adabiy xotirani tiklash vositasidir. Shu sababli Samarqand maktabida matnshunoslik adabiyot tarixining ichki metodiga aylandi.

Matnshunoslik jarayonida qo‘lyozmalarni qiyosiy-matniy tahlil qilish, asosiy nusxadagi farqlarni boshqa nusxalardagi o‘zgarishlar bilan solishtirish, kollatsiya jadvali tuzish va ilmiy-tanqidiy matn yaratish zarurligi alohida ta‘kidlanadi [Hasanov, 2024, b. 3]. Bu metodologik izoh Samarqand maktabidagi matnshunoslikning eng muhim tamoyilini ochadi: matnshunoslikda bir nusxaga ko‘r-ko‘rona tayanish yetarli emas; matn ishonchliligi nusxalararo qiyos, farqlarni aniqlash va ilmiy asoslangan tanlov orqali ta‘minlanadi.

A. Nasirov tadqiqotida ilmiy-tanqidiy matn barcha nufuzli qo‘lyozmalarni qiyosiy o‘rganish orqali muallifning asl nusxasiga eng yaqin bo‘lgan ilmiy matn shakllantirish jarayoni sifatida ta’riflanadi [Nasirov, 2024, b. 4]. Bu ta’rif Samarqand maktabi uchun muhim nazariy mezondir. Chunki ilmiy-tanqidiy matn na oddiy ko‘chirma, na faqat nashriy matn, balki variantlar asosida qayta tiklangan ilmiy konstruktsiyadir. Unda har bir o‘qish, har bir farq, har bir izoh muallif matniga yaqinlashish maqsadiga xizmat qiladi.

Matnshunoslik ta’limi va amaliy ko‘nikmalar. Samarqand adabiyotshunoslik maktabida matnshunoslik izlanishlari faqat ayrim olimlar tadqiqoti doirasida qolmagan; u ta’lim tizimiga ham kirgan. Kafedra tomonidan talabalarga qo‘lyozma manbalar bilan ishlashning amaliy sirlarini o‘rgatish maqsadida “Matnshunoslik” fanining o‘quv-uslubiy majmuasi ishlab chiqilgani, bu majmua nazariy va amaliy mashg‘ulotlarning izchil tizimini qamrab olgani qayd etiladi [Nasirov, 2024, b. 2]. Bu holat matnshunoslikni akademik tayyorgarlikning alohida qismiga aylantirganini ko‘rsatadi.

Bunday ta’limiy yondashuv matnshunoslikni faqat tayyor nashrlarni o‘qish emas, balki qo‘lyozma bilan bevosita ishlash malakasi sifatida tushunadi. Talaba eski yozuvni o‘qiy olishi, matn variantlarini solishtirishi, xatolik va qo‘shimchalarni ajratishi, izoh yozishi, asar muallifi yoki davrini aniqlashda matn ichki belgilaridan foydalanishi kerak. Sharqona matnshunoslikda abjad hisobi va ta’rix moddasi asarlarning yozilish yoki ko‘chirilish yillarini aniqlashda muhim vosita sifatida ko‘rsatiladi [Nasirov, 2024, b. 3]. Demak, matnshunoslikda filologik bilim bilan birga tarixiy-matematik hisoblash, paleografik sezgirlik va madaniy kontekstni bilish ham zarur.

Atributsiya jarayoni ham matnshunoslikning murakkab yo‘nalishlaridan biridir. Muallifi noma’lum yoki chalkash ko‘rsatilgan asarlarni aniqlash, matndagi yashirin ismlar yoki tarixiy shaxslarni topish matnshunoslikning maxsus muammosi sifatida ta’riflanadi [Nasirov, 2024, b. 4]. Bu yo‘nalish Samarqand maktabida

qo‘lyozma merosga munosabatning ilmiy ehtiyotkorlikka asoslanganini ko‘rsatadi: asarni mashhur muallifga nisbat berishdan oldin matnning ichki va tashqi dalillari tekshirilishi lozim.

Qo‘lyozma, toshbosma va ilmiy nashr amaliyoti. Samarqand maktabida qo‘lyozma meros bilan ishlash faqat qadimiy nusxalarni tavsiflash emas, balki ularni nashrga tayyorlash va ilmiy muomalaga kiritish jarayonidir. Dotsent Nazmiya Muhiddinovaning Qo‘qon adabiy muhiti vakillari Mirhasan Sadoiy va Muhammad G‘oziy devonlarini bevosita qo‘lyozma va toshbosma nusxalar asosida qiyosiy o‘rganib, nashrga tayyorlagani bu boradagi muhim misollardan biridir [Hasanov, 2024, b. 3]. Bu holat qo‘lyozma va toshbosma matnlar o‘rtasidagi farqlarni aniqlash, nashr variantlarini solishtirish, noma‘lum yoki kam o‘rganilgan adabiy merosni ilmiy muomalaga olib kirish amaliyotini ko‘rsatadi.

Qo‘lyozma va toshbosma matnlarni qiyoslashda muhim masala shundaki, toshbosma nusxa ham har doim yakuniy va xatosiz matn bo‘lavermaydi. U avvalgi qo‘lyozmaga asoslangan, ba‘zan tahrirlangan, ba‘zan soddalashtirilgan, ba‘zan esa xatolarni o‘zida saqlagan bo‘lishi mumkin. Shuning uchun Samarqand maktabi tajribasida nashrga tayyorlash avvalo nusxalararo farqlarni aniqlash va matnning eng ishonchli holatini tiklashga qaratilgan. Bu jarayon milliy adabiy merosni ommaga yetkazish bilan birga ilmiy adabiyot tarixini ham mustahkamlaydi.

Interpolyatsiya va glosslar bilan ishlash ham qo‘lyozma nashrining muhim qismidir. Qo‘lyozma nusxalarni solishtirish davomida matnga keyingi kotiblar yoki o‘quvchilar tomonidan kiritilgan o‘zgartirishlar va hoshiyadagi izohlar farqlanishi zarurligi qayd etiladi [Nasirov, 2024, b. 4]. Bu tamoyil matnning qatlamli tabiatini ko‘rsatadi. Qo‘lyozma matn ko‘chirilgan sari unga yangi o‘qishlar, izohlar, tuzatishlar, ba‘zan esa xatolar qo‘shilishi mumkin. Matnshunosning vazifasi ana shu qatlamlarni ko‘rish va ularni muallif matni bilan aralashtirib yubormaslikdir.

Navoiy merosi va o‘zbek matnshunosligining yuksak bosqichi. O‘zbek matnshunosligi tarixida Navoiy merosi alohida markaziy o‘ringa ega. Navoiy

asarlarining ilmiy-tanqidiy matnlari, akademik nashrlari, transkripsiya va tabdillari o‘zbek filologiyasining eng murakkab va eng muhim tajribalaridan biridir. Manbalarda 1950-yillardan boshlab Navoiy ijodini o‘rganish matnshunoslik yo‘nalishida davom etgani, 1950–1960-yillarda Porso Shamsiyev “Xamsa”ning ilmiy-tanqidiy matnini, H. Sulaymonov esa “Xazoyin ul-maoniy”ning akademik nashrini amalga oshirgani qayd etiladi [Sirojiddinov, Yusupova, Davlatov, 2020, b. 12]. Bu bosqich o‘zbek navoiyshunosligida matnshunoslikning yetakchi metodga aylanganini ko‘rsatadi.

Navoiy matnlarini ilmiy muomalaga kiritish turli shakllarda amalga oshirilgan. Q. Sodiqovning “Muhokamat ul-lug‘atayn” asari tahlili, matn transkripsiyasi va hozirgi o‘zbek tiliga tabdili; M. Rashidovanning “Nazm ul-javohir” matniy tadqiqoti; M. Hamidovanning “Saddi Iskandariy” dostonining ilmiy-tanqidiy matni va matniy tadqiqi bu yo‘nalishning kengayganini ko‘rsatadi [Sirojiddinov, Yusupova, Davlatov, 2020, b. 13]. Bu misollar matnshunoslik faqat eski yozuvni hozirgi alifboga ko‘chirish emas, balki matnning mazmuniy, tarixiy, poetik va filologik qatlamlarini ochish jarayoni ekanini tasdiqlaydi.

Navoiy devonlari bilan ishlashda janriy statistika, harf tartibi, devon tuzilishi va poetik shakllar ham matnshunoslik mezonlariga aylanadi. Navoiy devonni g‘azallar bilan boshlash, g‘azallarni 28 emas, balki 32 harf bilan tugallash zarurligini uqtirgani qayd etiladi [Sirojiddinov, Yusupova, Davlatov, 2020, b. 42]. Bu ma’lumot devon tuzilishining ham tasodifiy emas, balki muayyan tekstologik va poetik tartibga bo‘ysunganini ko‘rsatadi. “Xazoyin ul-maoniy” kulliyotidagi she‘rlarning vazn ko‘rsatkichi – Ramal 1827, Hazaj 668, Mujtass 348 va boshqa miqdoriy ma’lumotlar [Sirojiddinov, Yusupova, Davlatov, 2020, b. 570] esa Navoiy matnini miqdoriy-poetik tahlil qilish imkonini beradi.

“Boburnoma” va tarixiy-nasriy matnlar matnshunosligi. Samarqand adabiyotshunoslik maktabida tarixiy-nasriy matnlar, xususan “Boburnoma”, adabiy muhit, tarixiy shaxslar tasviri va matnshunoslik masalalari bilan bog‘liq holda

o‘rganilgan. “Boburnoma”ning tanqidiy matnini yaratish yo‘lida bir qator ishlar amalga oshirilgani, yaponiyalik olim E. Mano (1995) va S. Hasanov (2002) tayyorlagan ilmiy-tanqidiy matnlar mukammal ishlar qatorida baholanishi qayd etiladi [Sayipova, 2024, b. 11]. Bu holat “Boburnoma” matni ham nashriy yoki tarjimaviy an’anadan tashqari, bevosita ilmiy-tanqidiy nashr muammosi sifatida qaralganini ko‘rsatadi.

“Boburnoma”ning janriy tabiatini aniqlash ham matnshunoslik va adabiyotshunoslik kesishmasidagi masaladir. M. Abdullayeva “Boburnoma” va “Shajarai turk”ni qiyosiy o‘rganib, asarni “badiylashgan tarixiy memuar” tarzida talqin etgani qayd qilinadi [Sayipova, 2024, b. 11–12]. Bu yondashuv matnni faqat tarixiy manba yoki badiiy asar sifatida emas, balki tarixiy ma’lumot va badiiy ifoda birlashgan murakkab janr sifatida o‘rganishni talab qiladi.

“Boburnoma” Samarqand adabiy muhitini o‘rganishda ham muhim manbadir. Bobur Samarqand adabiy muhiti haqida keng ma’lumot berishga harakat qilgani, Boysunqur Mirzo g‘azallarining Samarqandda keng tarqalgani haqida yozgani qayd etiladi [Sayipova, 2024, b. 14]. Bu dalil matnshunoslikning adabiy muhit tarixiga xizmat qilishini ko‘rsatadi: ishonchli matn orqali muayyan davrning kitobxonlik, devon tarqalishi, adabiy obro‘ va madaniy muhit holati aniqlanadi.

Lug‘at, poetika va matn ichki tuzilishini o‘rganish. Qo‘lyozma merosga munosabatda lug‘atshunoslik va poetika matnlari alohida ahamiyatga ega. “Sab’at abhur”ning tarkibiy tuzilishi o‘zak tizimiga asoslangan bo‘lib, arab tilidagi so‘zlarda o‘zak chiqarish qoidasiga ko‘ra boblar tuzilgani, o‘zaklar oxirgi harfiga qarab 28 bobga ajratilgani va asarda 8609 lug‘at maqola mavjudligi qayd etiladi [Sirojiddinov, Yusupova, Davlatov, 2020, b. 308]. Bu ma’lumot qo‘lyozma lug‘atlar faqat so‘zlar ro‘yxati emas, balki qat’iy ichki tuzilishga ega ilmiy matnlar ekanini ko‘rsatadi.

Poetika matnlari ham matnshunoslik uchun muhimdir. Mumtoz poetikaga doir dastlabki forsiy asar XI asrda Muhammad bin Umar Roduyoniy tomonidan

yaratilgan “Tarjumon ul-balog‘a” ekani, u Nasr bin Hasan asariga tayanib yozilgani qayd etiladi [Sirojiddinov, Yusupova, Davlatov, 2020, b. 138]. Shamsiddin Muhammad Roziyning “Al-mo‘jam fi ma‘oyir ul-ash‘or ul-Ajam” asari tarixiy poetikaning yirik namunasi sifatida tilga olinadi [Sirojiddinov, Yusupova, Davlatov, 2020, b. 138]. Bunday manbalar mumtoz adabiy matnlarning nazariy asoslarini tushunishda zarur hisoblanadi.

Matn ichidagi yashirin qatlamlarni ochish ham matnshunoslikning murakkab yo‘nalishidir. Muammo janri arabcha “ko‘r qilingan, berkitilgan” ma‘nolari bilan izohlanib, turkiy adabiyotda bu janr Navoiy ijodidan boshlanganligi, uning kulliyotida jami 52 ta muammo mavjudligi qayd qilinadi [Sirojiddinov, Yusupova, Davlatov, 2020, b. 244–245]. Abjad usulida so‘z va ismlar tarkibidagi harflarning raqamiy ifodasidan ta‘rix yaratish an‘anasi mavjudligi, Jomiy vafotiga bag‘ishlangan ta‘rixda “Xudo biyomurza” jumlasida sana sifatida keltirilgani [Sirojiddinov, Yusupova, Davlatov, 2020, b. 158] matn ichki kodlarini ochishning muhimligini ko‘rsatadi.

Samarqand qo‘lyozma madaniyatining tarixiy chuqurligi. Samarqand adabiyotshunoslik maktabidagi matnshunoslik izlanishlarini tushunish uchun Samarqandning qadimiy qo‘lyozma, xattotlik va kitobat madaniyatini ham hisobga olish zarur. XVI asr Abulxayriy o‘zbeklariga oid miniatyurali epik qo‘lyozmalar haqidagi tadqiqotda Samarqand markazi 1500-yildan keyin ham temuriy ustaxonalar an‘anasini saqlab, yangi sulolalar uchun qo‘lyozmalar tayyorlagani ko‘rsatiladi [Comstock-Skipp, 2022, p. 80]. Bu fakt Samarqandda qo‘lyozma tayyorlash an‘anasi siyosiy hokimiyat almashinuvidan keyin ham uzluksiz davom etganini bildiradi.

Samarqandda saqlangan manbalar yangi tarixiy asarlar yaratishda ham ishlatilgan. Kūhistānī va “Nuṣratnāma”ning noma‘lum muallifi Samarqanddagi Shayboniyxon kutubxonasida saqlangan mo‘g‘ul tilidagi asl manbalardan foydalangani qayd etiladi [Comstock-Skipp, 2022, p. 86]. Bu ma‘lumot Samarqand

kutubxonalarining faqat saqlovchi muassasa emas, balki yangi tarixiy-adabiy matnlar yaratish uchun manba bazasi bo‘lganini ko‘rsatadi.

Qo‘lyozma provenance – ya’ni qo‘lyozmaning qayerda yaratilgani yoki qaysi muhitga mansubligini aniqlash ham matnshunoslikning muhim masalasidir. Muayyan qo‘lyozmaga Samarqand provenance berilishi uning bag‘ishlov shaxsi Abdullatif bilan bog‘langani va bu Samarqandda mahalliy qo‘lyozma ishlab chiqarish atelyesi mavjud bo‘lgan bo‘lishi mumkinligi haqidagi taxminga olib kelgani qayd etiladi [Comstock-Skipp, 2022, p. 79]. Bu yondashuv qo‘lyozmaning yozuvi, bag‘ishlovi, bezagi, tarixiy shaxslari va harakat yo‘lini birgalikda o‘rganishni talab qiladi.

Samarqand kodeksi va jahon matnshunosligi. Samarqand kodeksi qo‘lyozma merosga ilmiy munosabatning global miqyosdagi namunasidir. Journal of the American Oriental Society jurnalida e’lon qilingan tadqiqotda Turkiston general-gubernatori tomonidan Samarqanddan Imperator kutubxonasiga Xoja Ahror masjidida saqlangan, nuqta va unli belgilersiz kufiy yozuvdagi qadimiy Qur’on qo‘lyozmasi topshirilgani qayd etiladi [Jeffery, Mendelsohn, 1942, p. 175]. Bu fakt Samarqandda saqlangan qo‘lyozma yodgorliklari xalqaro sharqshunoslik e’tiborini jalb qilganini ko‘rsatadi.

Samarqand kodeksi bo‘yicha 1891-yilda A. Shebunin uning orfografik xususiyatlarini tekshirganligi qayd etiladi [Jeffery, Mendelsohn, 1942, p. 177]. Shebunin bu matnni Flügel matni bilan qiyoslagani, keyin Qur’on orfografiyasi qoidalari bilan solishtirilganda Samarqand kodeksi umumiy kufiy tizimga muvofiq kelishi aniqlangani ko‘rsatiladi [Jeffery, Mendelsohn, 1942, p. 181]. Bu jarayon klassik matnshunoslikning asosiy metodini yaqqol namoyon qiladi: bir matn boshqa nashr, boshqa qoida va boshqa an’ana bilan solishtiriladi; farqlar aniqlanadi; matnning yozuv tizimi va tarixiy xususiyati belgilanadi.

Kodikologik jihatdan ham Samarqand kodeksi muhim. Ayrim varaqlarning keyingi qo‘shimcha bo‘lgani, ba’zi foliolarining yarmi qog‘oz, yarmi asl

pergamentdan iboratligi haqidagi ma'lumot [Jeffery, Mendelsohn, 1942, p. 180] qo'lyozma yodgorliklar ko'p qatlamli bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Kodeksda to'xtash belgilari va marginal liturgik bo'linmalar yo'qligi haqidagi kuzatuv [Jeffery, Mendelsohn, 1942, p. 181] qadimiy matnlar tuzilishi hozirgi kitoblar tuzilishidan tubdan farq qilishini bildiradi. Bunday misollar Samarqand maktabidagi qo'lyozma merosga munosabatni kengroq jahon matnshunosligi kontekstiga joylashtirish imkonini beradi.

Zamonaviy kodikologiya va raqamli texnologiyalar. Matnshunoslik izlanishlarida zamonaviy texnologiyalar ham muhim o'rin tutadi. Ma'il Qur'on qo'lyozmasi tadqiqida multispektral tasvirlash ultraviolet, infraqizil va ko'rinadigan nurlar yordamida asl matnni ajratish va keyin yozilgan qatlamlarni ochish imkonini beruvchi noinvaziv usul sifatida tavsiflanadi [El Menshawy va boshq., 2018, p. 79]. Bu usul palimpsest, o'chgan matn, siyoh farqlari va keyingi tuzatishlarni aniqlashda qo'llanishi mumkin. Samarqand maktabi tarixiy jihatdan klassik filologik usullarga tayangan bo'lsa-da, zamonaviy davrda bunday texnologiyalar qo'lyozma merosni o'rganish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Radiouglerod – ^{14}C usuli orqali pergament yoshini aniqlash mumkinligi, lekin olingan sana ba'zan yozilgan matn emas, pergament tayyorlangan vaqtga taalluqli bo'lishi mumkinligi haqidagi bahsli jihat qayd etiladi [El Menshawy va boshq., 2018, p. 78]. Bu kuzatuv matnshunoslikda aniq fan metodlari ham ehtiyotkor talqin qilinishi kerakligini ko'rsatadi. Qo'lyozma materiali qachon tayyorlanganini aniqlash matnning qachon ko'chirilganini to'liq isbotlab bermaydi. Demak, kodikologik dalil paleografik, tarixiy va tekstologik dalillar bilan birga ko'rilishi lozim.

Siyoh turlari – karbon, temir-gall, aralash va to'liq bo'lmagan siyohlar – haqidagi tasnif [El Menshawy va boshq., 2018, p. 78] kitobat madaniyatini o'rganishda ham muhimdir. Har bir siyoh turi matnning davri, yozuv muhiti, restavratsiya jarayoni va keyingi qo'shimchalari haqida ma'lumot berishi mumkin.

Qo‘lyozmadagi ayrim harflarni farqlash uchun qora nuqtalar qo‘yilgan bo‘lishi va bu nuqtalar asl nusxaga keyin qo‘shilganini ko‘rsatishi mumkinligi haqidagi kuzatuv [El Menshawy va boshq., 2018, p. 79] interpolyatsiya va keyingi tahrirlarni aniqlashda moddiy belgilar ham muhim ekanini tasdiqlaydi.

Epigrafik va me‘moriy matnlar. Samarqand qo‘lyozma merosini keng ma‘noda tushunish uchun epigrafik matnlar ham e‘tiborga olinishi kerak. Bibi Xonim masjidida va Temuriy me‘morchiligi haqidagi tadqiqotlarda xattotlikning me‘moriy shakl sifatida ishlatilishi, yozuvning diniy ma‘noni ifodalashi va me‘moriy yozuvlar binoning vazifasini bildirishi qayd etiladi [Paskaleva, 2012, p. 88–89]. Bu yondashuv matnning kitob sahifasidan tashqarida – me‘moriy yuzada, gumbazda, peshtoqda, maqbarada ham mavjud bo‘lishini ko‘rsatadi.

Chig‘atoy turkchasidagi matnning uyg‘ur yozuvida berilishi Timurid sulolasi va mo‘g‘ul hukmronligi o‘rtasidagi ramziy aloqani anglatishi mumkinligi qayd etiladi [Paskaleva, 2012, p. 90]. Uyg‘ur yozuvi Chingizxon davridan boshlab ishlatilgani va Temuriylar legitimatsiya intilishlarini ifodalash uchun qulay vosita bo‘lgani haqidagi kuzatuv [Paskaleva, 2012, p. 90] yozuv tanlovi ham tarixiy-siyosiy ma‘no kasb etishini ko‘rsatadi. Demak, matnshunoslik faqat so‘zlarni o‘qish emas, yozuv shaklining semantik va tarixiy vazifasini ham tushunishdir.

Miniatyurali qo‘lyozmalar me‘moriy tarixni tiklashda ham manba bo‘la oladi. Rashididdinning “Jome‘ ut-tavorix” qo‘lyozmasidagi miniatyura asosida ayrim me‘moriy rekonstruksiyalar amalga oshirilgani qayd etiladi [Paskaleva, 2012, p. 97]. Bu fakt qo‘lyozma merosning manbashunoslik imkoniyatlari adabiyot bilan cheklanmasligini, tarix, san‘atshunoslik, me‘morchilik va madaniyat tarixi uchun ham dalil bo‘la olishini ko‘rsatadi.

Samarqand maktabida ustoz-shogirdlik va matn talqini. Samarqand adabiyotshunoslik maktabining yana bir muhim belgisi – ustoz-shogirdlik orqali matn bilan ishlash madaniyatining davom etganidir. Omon Matjon SamDU talabasi bo‘lgan davrida Alisher Navoiyning “Xamsa” asariga mehr qo‘ygan, Botirxon

Valixo'jayev yordami bilan adabiyot tarixini chuqur o'rganligi qayd etiladi [Tugalov, 2022, p. 3]. Bu ma'lumot mumtoz matnlarni o'rganish faqat arxiv yoki qo'lyozma xonasida emas, balki universitet ta'limi, ustoz ta'siri va ijodiy muhit orqali ham amalga oshganini ko'rsatadi.

Nuriddin Shukurovning adabiy tanqidchi, she'riyat va adabiy jarayonlarni kuzatuvchi olim sifatida yosh iste'dodlarni himoya qilgani, qo'llab-quvvatlagani va rag'batlantirgani qayd etiladi [Tugalov, 2022, p. 1]. Bu fakt Samarqand adabiy muhitida matnga munosabat faqat tarixiy-qo'lyozma yo'nalishi bilan cheklanmaganini, zamonaviy adabiy jarayon va tanqidiy talqin bilan ham bog'langanini bildiradi. Bunday muhitda mumtoz matnlar yangi ijodkorlar uchun estetik maktab vazifasini bajargan.

Mumtoz matnlarning zamonaviy talqini M. Muhiddinov faoliyatida ham ko'rinadi. Uning Navoiy dostonlaridagi falsafiy obrazlar, xususan "Farhod va Shirin"dagi Suqrot obrazini komil inson timsoli sifatida tahlil qilgani qayd etiladi [Hamroeva, Mulajonov, Hojjeva, 2020, p. 2]. "Komil inson – adabiyot ideali" monografiyasi zamonaviy xamsashunoslik va ma'naviy talqin doirasida muhim ahamiyatga ega ekani ko'rsatiladi [Sayfullaeva, Hamroeva, Hojjeva, 2020, p. 2]. Bu yo'nalish matnshunoslikning germenevtik talqin bilan tutashishini bildiradi: qo'lyozma yoki nashr matni tiklangach, uning falsafiy, irfoniy va estetik qatlamlari ochiladi.

MUHOKAMA. Samarqand adabiyotshunoslik maktabida matnshunoslik izlanishlari qanday ilmiy ehtiyojdan kelib chiqqanini aniqlash muhim. Bu ehtiyojning birinchi manbai – mumtoz adabiy merosni ishonchli shaklda tiklash zaruratidir. Agar matnning asosiy nusxasi, variantlari, ko'chirilish tarixi va keyingi qo'shimchalari aniqlanmasa, adabiyot tarixi ham ishonchli asosga ega bo'lmaydi. Shuning uchun Samarqand maktabida qo'lyozma merosga munosabat bevosita adabiyot tarixini manbaga tayantirish ehtiyoji bilan bog'liq bo'lgan.

Ikkinchi ehtiyoj – Navoiy, Bobur, Qo‘qon va boshqa adabiy muhitlar merosini ilmiy muomalaga kiritishdir. Navoiy matnlarining ilmiy-tanqidiy va akademik nashrlari [Sirojiddinov, Yusupova, Davlatov, 2020, b. 12], “Boburnoma”ning ilmiy-tanqidiy nashrlari [Sayipova, 2024, b. 11], Qo‘qon adabiy muhiti vakillari devonlarining qo‘lyozma va toshbosma nusxalar asosida nashrga tayyorlanishi [Hasanov, 2024, b. 3] bu ehtiyojning turli shakllarini ko‘rsatadi. Samarqand maktabida qo‘lyozma matnlar adabiy merosni ommaga yetkazish va ilmiy asosda talqin qilish vazifasini bajargan.

Uchinchi ehtiyoj – matnshunoslikni o‘qitish va ilmiy avlod tayyorlashdir. “Matnshunoslik” fanining o‘quv-uslubiy majmuasi ishlab chiqilgani [Nasirov, 2024, b. 2] Samarqand maktabida bu soha shaxsiy tajriba darajasidan o‘quv-metodik tizim darajasiga ko‘tarilganini bildiradi. Bu juda muhim belgi: ilmiy maktab mavjud bo‘lishi uchun faqat yirik olimlar yetarli emas, balki bilim, usul va malaka keyingi avlodga uzatilishi kerak. Samarqand tajribasida qo‘lyozma o‘qish, variant solishtirish, izoh yozish, abjad hisoblash, atributsiya qilish kabi malakalar ta’lim tizimiga kiritilgan.

To‘rtinchi ehtiyoj – qo‘lyozma merosni milliy adabiy xotira sifatida saqlashdir. Samarqandning qadimiy qo‘lyozma va xattotlik an‘analari, temuriy va shayboniy davr kitobat madaniyati, Samarqand kodeksi, me‘moriy epigrafika, Navoiy merosi va universitetdagi matnshunoslik izlanishlari bir-biridan uzoq ko‘rinishi mumkin. Ammo ularni umumlashtiruvchi jihat bitta: matn madaniy xotira vositasi sifatida ko‘riladi. Bu xotira pergament, qog‘oz, devon, doston, lug‘at, epigrafik yozuv, ilmiy nashr yoki akademik tadqiqot shaklida namoyon bo‘lishi mumkin.

Beshinchi ehtiyoj – mahalliy tajribani jahon matnshunosligi bilan tutashtirishdir. Samarqand kodeksi bo‘yicha Shebunin, Jeffery va Mendelsohn tadqiqotlari [Jeffery, Mendelsohn, 1942, p. 175–181], Ma’il Qur’on qo‘lyozmasi bo‘yicha multispektral tasvirlash va radiouglerod metodlariga oid kuzatuvlar [El Menshawy va boshq., 2018, p. 78–79], Comstock-Skipp tadqiqotidagi provenance

va qo‘lyozma ustaxonalari masalalari [Comstock-Skipp, 2022, p. 79–86] Samarqand maktabidagi matnshunoslik muammolari umumjahon qo‘lyozma tadqiqotlari bilan muloqotga kirishi mumkinligini ko‘rsatadi. Bu muloqot Samarqand tajribasini mahalliy chegaradan chiqarib, universal filologik muammolar doirasiga olib kiradi.

Samarqand adabiyotshunoslik maktabining o‘ziga xos tomoni shundaki, unda matnshunoslik adabiyot tarixidan ajratilmagan. Matnni tiklash, izohlash, variantlarni aniqlash va nashrga tayyorlash oxir-oqibat adabiy jarayonni tushuntirishga xizmat qiladi. Masalan, “Boburnoma”dagi Samarqand adabiy muhiti haqidagi ma’lumotlar [Sayipova, 2024, b. 14] yoki Navoiy devonlarining harf tartibi va janriy tarkibi [Sirojiddinov, Yusupova, Davlatov, 2020, b. 42, 103–104] faqat matn ichki masalasi emas; ular davr adabiy didi, kitob tuzish an’anasi, muallif poetikasi va o‘quvchi muhitini ham yoritadi.

Shu bilan birga, mavjud dalillar ehtiyotkorlikni ham talab qiladi. Samarqand maktabiga tegishli deb ko‘rsatilgan barcha izlanishlarni bir xil darajada “Samarqand matnshunoslik maktabi” mahsuli sifatida talqin qilish to‘g‘ri bo‘lmaydi. Ayrim misollar umumiy o‘zbek navoiyshunosligi yoki jahon qo‘lyozmashunosligi doirasiga mansub. Ular Samarqand tajribasini tushuntirishda metodologik qiyos sifatida foydali, lekin bevosita Samarqand olimlari faoliyati sifatida ko‘rsatilmaslighi kerak. Masalan, Ma’il Qur’on qo‘lyozmasi bo‘yicha multispektral tadqiqotlar Samarqand maktabining bevosita ishlari emas, ammo qo‘lyozma tahlilining zamonaviy metodik imkoniyatlarini ko‘rsatadi [El Menshawy va boshq., 2018, p. 79]. Xuddi shuningdek, Samarqand kodeksi bo‘yicha xorijiy tadqiqotlar Samarqand qo‘lyozma merosining global ilmiy qiymatini yoritadi, lekin ularni SamDU maktabining ichki tadqiqoti sifatida ko‘rsatish ehtiyotkorlikni talab qiladi [Jeffery, Mendelsohn, 1942, p. 175–181].

Jadid merosi va sovet davri akademik tizimi o‘rtasidagi munosabat ham murakkab. 1927-yilda Fitrat bilan bog‘liq kafedra faoliyatining yo‘lga qo‘yilishi [Hasanov, 2024, b. 1] jadid ilmiy-estetik tafakkurining akademik muassasa bilan

tutashganini ko'rsatadi. Keyingi davrda esa Navoiy asarlarining ilmiy-tanqidiy va akademik nashrlari, universitetdagi matnshunoslik ta'limi, qo'lyozma va toshbosma nusxalar asosidagi tadqiqotlar bu yo'nalishning professional filologik bosqichga ko'tarilganini bildiradi. Demak, Samarqand matnshunoslik tajribasi na faqat jadid merosining davomi, na faqat sovet filologik tizimining mahsuli; u milliy adabiy merosni manbaviy asosda o'rganishga qaratilgan murakkab ilmiy jarayondir.

XULOSA

1. Samarqand adabiyotshunoslik maktabida matnshunoslik izlanishlari 1927-yilda oliy pedagogika instituti va o'zbek adabiyoti tarixi kafedrası faoliyati bilan institutsional asosga ega bo'ldi. Bu jarayon qo'lyozma merosni oliy ta'lim va akademik tadqiqot tizimiga olib kirdi.

2. Vohid Abdullayev rahbarligida Navoiy hayoti va merosining Samarqand davrini o'rganish, qo'lyozmalarni paleografik va tekstologik tahlil qilish malakasi shakllangani Samarqand maktabida matnshunoslik yo'nalishining muhim bosqichi bo'ldi.

3. Botirxon Valixo'jayev qo'lyozma merosni madaniy-ijtimoiy va tarixiy-maorifiy tizim bilan bog'lab o'rganish an'anasini kuchaytirdi. Bu yondashuv qo'lyozmani faqat matn emas, balki ta'lim, madaniyat, kitobat va ma'rifat tarixi manbasi sifatida talqin qilishga imkon berdi.

4. Samarqand maktabida qo'lyozma va toshbosma nusxalar asosida matnlarni qiyosiy o'rganish, kollatsiya jadvali tuzish, interpolyatsiya va glosslarni ajratish, ilmiy-tanqidiy matn yaratish asosiy metodologik mezonlardan biri sifatida shakllandi.

5. Navoiy merosini ilmiy-tanqidiy matn, akademik nashr, transkripsiya, tabdil va matniy tadqiq orqali o'rganish o'zbek matnshunosligining eng yuksak bosqichlaridan biri bo'ldi. "Xamsa", "Xazoyin ul-maoniy", "Muhokamat ul-lug'atayn" va boshqa asarlar bu jarayonning markazida turdi.

6. “Boburnoma” kabi tarixiy-nasriy matnlar matnshunoslik, tarixiy manbashunoslik va adabiy muhit tadqiqi kesishmasida o‘rganildi. Bu tajriba matni faqat tarixiy hujjat yoki badiiy asar sifatida emas, murakkab janriy manba sifatida talqin qilish zarurligini ko‘rsatdi.

7. Samarqand qo‘lyozma madaniyati temuriy va shayboniy davr kitobat an‘analari, kutubxona muhiti, qo‘lyozma ustaxonalari, Samarqand kodeksi va epigrafik matnlar orqali chuqur tarixiy ildizlarga ega. Bu tarixiy qatlam keyingi adabiyotshunoslik maktabi uchun madaniy zamin bo‘lib xizmat qildi.

8. Zamonaviy kodikologiya, paleografiya, multispektral tasvirlash, radiouglerod tahlili va siyoh turlarini aniqlash kabi metodlar qo‘lyozma merosni o‘rganishda yangi imkoniyatlar ochadi. Samarqand maktabi tajribasi bunday metodlar bilan boyitilganda yanada keng ilmiy natijalar berishi mumkin.

9. Samarqand adabiyotshunoslik maktabida matnshunoslik izlanishlari oddiy nashr amaliyoti emas, balki milliy adabiy merosni manbaviy asosda tiklash, izohlash, adabiyot tarixiga kiritish va keyingi avlodlarga ilmiy metod sifatida uzatish jarayoni sifatida baholanishi kerak.

10. Umuman, Samarqand maktabining qo‘lyozma merosga munosabati o‘zbek adabiyotshunosligining manbaga tayangan ilmiy bosqichini belgilagan muhim tajriba bo‘lib, u matn, manba, tarix, talqin va milliy adabiy xotirani yagona ilmiy tizimda birlashtirdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Comstock-Skipp J. K. Illustrated epic manuscripts of the 16th-century Abū'l-Khairid Uzbeks and their cross-dynastic exchanges. – Leiden University, 2022. – P. 74–108.
2. El Menshawy S. et al. An Evaluation of Ma'il Qur'an Manuscript // Scientific Culture. – 2018. – Vol. 4. – No. 1. – P. 75–81.

3. Hamroeva H., Mulajonov B., Hojieva S. In the Poetry of the People's Poet of Uzbekistan Sirojiddin Sayyid Navoi Images // An International Multidisciplinary Scientific Conference. – 2020. – P. 2–3.
4. Hasanov Sh. A. Samarqand adabiyotshunoslik maktabida matnshunoslik izlanishlari va qo'lyozma merosga munosabat // SamDU ilmiy bazasi. – Samarqand, 2024. – B. 1–3.
5. Jeffery A., Mendelsohn I. The Orthography of the Samarqand Codex // Journal of the American Oriental Society. – 1942. – Vol. 62. – P. 175–195.
6. Nasirov A. N. Samarqand adabiyotshunoslik maktabida matnshunoslik tadqiqotlari va qo'lyozma merosni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari // SamDU ilmiy bazasi. – Samarqand, 2024. – B. 2–4.
7. Paskaleva E. The Bibi Khanum Mosque in Samarqand: Its Mongol and Timurid Architecture // Silkroad Foundation. – 2012. – P. 88–97.
8. Sayfullaeva R., Hamroeva H., Hojieva S. New Age Khamshology and Perfection Education // Conference Publication. – 2020. – P. 2–4.
9. Sayipova D. R. "Boburnoma"da tarixiy shaxslar tasviri va talqini. – Samarqand: SamDU, 2024. – B. 10–23.
10. Sirojiddinov Sh., Yusupova D., Davlatov O. Navoiyshunoslik. – Toshkent: Akademnashr, 2020. – B. 12–570.
11. Tugalov T. Y. The Creation of the Poet Omon Matjon and the Literary Environment of Samarkand // Excellencia. – 2022. – P. 1–8.
12. Von Denffer A. Preservation of the Holy Quran // New Muslims eLearning. – 2023. – P. 1.
13. Eshonxo'jayev Sh. Mumtoz dostonlarning ilmiy-tanqidiy matni va izohli nashrlari masalalari // Navoiyshunoslik materiallari asosida. – Toshkent: Akademnashr, 2020. – B. 321.

- 14.Zohidov L. Alisher Navoiyning “Risolayi mufradot” va uning muammolari: nomzodlik dissertatsiyasi materiallari // Navoiyshunoslik. – Toshkent: Akademnashr, 2020. – B. 118, 328.
- 15.Sodiqov Q. “Muhokamat ul-lug‘atayn” asarining tahlili, matn transkripsiyasi va hozirgi o‘zbek tiliga tabdili // Navoiyshunoslik. – Toshkent: Akademnashr, 2020. – B. 13.
- 16.Rashidova M. Alisher Navoiy “Nazm ul-javohir” asarining matniy tadqiqoti // Navoiyshunoslik. – Toshkent: Akademnashr, 2020. – B. 13.
- 17.Hamidova M. Alisher Navoiy “Saddi Iskandariy” dostonining ilmiy-tanqidiy matni va matniy tadqiqi // Navoiyshunoslik. – Toshkent: Akademnashr, 2020. – B. 13.
- 18.Muhiddinov M. Komil inson – adabiyot ideali. – Toshkent: Ma’naviyat, 2005. – 138 b.
- 19.Abdullayev V. Navoiy Samarqandda: navoiyshunoslik va Samarqand adabiy muhiti tadqiqi. – Samarqand, 1948.
- 20.Valixo‘jayev B. Mumtoz adabiyot, madrasalar tarixi va qo‘lyozma meros tadqiqi bo‘yicha ilmiy izlanishlar. – Samarqand, 2024.
- 21.Muhiddinova N. Qo‘qon adabiy muhiti devonlarini qo‘lyozma va toshbosma nusxalar asosida qiyosiy o‘rganish va nashrga tayyorlash bo‘yicha tadqiqotlar. – Samarqand, 2024.
- 22.Shamsiyev P. Alisher Navoiy “Xamsa”sining ilmiy-tanqidiy matni bo‘yicha tadqiqotlar // Navoiyshunoslik. – Toshkent: Akademnashr, 2020. – B. 12.
- 23.Sulaymonov H. “Xazoyin ul-maoniy”ning akademik nashri bo‘yicha tadqiqotlar // Navoiyshunoslik. – Toshkent: Akademnashr, 2020. – B. 12.
- 24.Mano E. “Boburnoma” ilmiy-tanqidiy matni bo‘yicha tadqiqotlar // Sayipova D. R. “Boburnoma”da tarixiy shaxslar tasviri va talqini. – Samarqand: SamDU, 2024. – B. 11.

25. Hasanov S. “Boburnoma” ilmiy-tanqidiy matni bo‘yicha tadqiqotlar // Sayipova D. R. “Boburnoma”da tarixiy shaxslar tasviri va talqini. – Samarqand: SamDU, 2024. – B. 11.
26. Панферова, И. В. (2016). Межпредметные связи как дидактический инструмент интеграции иноязычных коммуникативных навыков и умений в процессе формирования профессиональной компетенции будущих экономистов. Молодой ученый, (22), 252-254.
27. Vitalievna, P. I. (2015). Specific peculiarities of practical teaching English grammar at non-language University. European journal of education and applied psychology, (2), 58-63.
28. Панферова, И. В. (2024). Организационные изменения в контексте модернизации современной школы. Экономика и социум, (12-2 (127)), 1378-1382.